

YURAK QON TOMIR TIZIMI SISTEMASI VA UNING KASALLIKLARI

Murodullayev Nurali Zokir o'g'li

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Tursunova Dilbar Rustam qizi

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Xolto'rayeva Go'zal Amirmurot qizi

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ro'ziyeva Madina To'lqin qizi

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771169>

Annotatsiya. Yurak arteriya va venalar o'rtasidagi doimiy qon bosimi farqini hosil qiladi va uni ushlab turib, qon oqishini ta'minlaydi. Shuningdek barcha qon aylanish tizimi markazi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Yurak, aorta, vena, sistola, diastola, tromboz, emboliya, infarkt.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аннотация. Сердце создает постоянную разницу артериального давления между артериями и венами и поддерживает ее, обеспечивая кровоток, а также является центром всей системы кровообращения.

Ключевые слова: Сердце, аорта, вена, систола, диастола, тромбоз, эмболия, инфаркт.

THE SYSTEM OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND ITS DISEASES

Abstract. The heart creates a constant blood pressure difference between the arteries and veins and maintains it, ensuring blood flow. It is also the center of the entire blood circulation system.

Key words: Heart, aorta, vein, systole, diastole, thrombosis, embolism, heart attack.

Yurak (cor) mushakdan tuzilgan qonni arteriyalarga haydab, venalardan qabul qiluvchi, qon aylanish tizimining markaziy a'zosi. U ko'krak qafasida pastki ko'ks oralig'ining o'rta qismida joylashib, konussimon shaklga ega. Yurakning bo'ylama o'qi qiyshiq bo'lib, orqadan oldinga, yuqoridan pastga va o'ngdan chapga yo'nalgan bo'ladi. Uning toraygan uchi chapga, past ga va oldinga, keng asosi yuqoriga va orqaga qaragan. Yurakning oldingi to'sh-qovurg'a yuzasi qavariq bo'lib to'sh va qovurg'aning orqa yuzasiga qaragan. Pastki diafragma yuzasi diafragmaning pay markaziga tegib turadi. Yurakning yonyuzalari o'pkaga qaragan bo'lib, o'ng va chap o'pka yuzalari deb ataladi. Yurakning o'rtacha og'irligi erkaklarda 300 g, ayollarda 250 g, uzunligi 10–15 sm, ko'ndalang o'lchami 9–11 sm, oldingi-orqa o'lchami 6–8 sm bo'ladi. Yurakning yuzasida bo'lmacha va qorinchalar o'rtasida chegara bo'lib, toj arteriyasining egati o'tadi. Yurakning to'sh-qovurg'a yuzasida qorinchalararo oldingi egat, pastki yuzasida qorinchalararo orqa egat yotadi. Bu ikkala egat yurakning uchida yurak cho'qqisidagi kemtikni hosil qilib qo'shiladi. Yurak 4 kameradan iborat. Unda o'ng, chap bo'lmacha va o'ng, chap qorincha tafovut qilinadi.

Yurak mushaklarining fiziologik xossalari.

1. Avtomatiya.
2. Qo'zg'aluvchanlik
3. O'tkazuvchanlik.

4. Qisqaruvchanlik.
5. Refrakterlik.

Avtomatiya – yurak mushak tolalarining oʻzida tashqi taʼsirotsiz paydo boʻladigan impulslar taʼsirida qoʻzgʻala olishi. Avtomatiya qobiliyatini embrional tabiatga ega boʻlgan yurakning spetsifik mushak tolalari namoyon qilib, ular oʻtkazuvchi sistemani tashkil qiladi. Yurak devori uch qavatdan iborat. Ichki yupqa endokard yurakni ichki tomondan qoplaydi. Yurak qopqoqlari, pastki kavak vena va toj sinus burmalari endokard duplikaturasidan hosil boʻlib, oʻrtasida biriktiruvchi toʻqima joylashgan. Yurak va uni oʻragan yurak xaltasi koʻkrak qafasida oʻrta koʻks oraligʻida oʻrta chiziqdan chaproqda yurak ning uchdan ikki qismi, oʻngroqda uchdan bir qismi joylashgan. Yon va qisman old tomondan yurak plevra bilan qoplangan oʻpka, oldingi ozgina qismi esa toʻsh suyagi va qovurgʻa togʻ aylariga tegib turadi. Yurak arteriya va venalar oʻrtasidagi doimiy qon bosimi farqini hosil qiladi va uni ushlab turib, qon oqishini taʼminlaydi. Yurak toʻxtaganida arteriya va venalarda oʻrtasidagi bosim tezda tenglashadi va qon aylanish toʻxtaydi. Yurak qopqoqlari qon bosimi taʼsirida avtomatik ravishda yopilib, qonni bir tomonga oqishini taʼminlaydi. Sogʻlom odamning yuragi moʻtadil holatda ritmik ravishda minutiga 70 marta qisqaradi. Jismoniy ishda yurak qisqarishi miqdori oshishi mumkin. Yurak qisqarishi 70 marta boʻlganida yurak faoliyatining toʻliq sikli 0,8 s boʻladi. Boʻlmachalar va qorinchalar ketma-ket qisqaradi. Yurak mushagini qisqarishi sistola, boʻshashishi esa diastola deyiladi. Yurak miokardining ritmik ravishda qisqarishini uning oʻtkazuvchi tizimi boshqarib turadi. Yurak faoliyatini sezuvchi, simpatik va parasimpatik nervlar bosh qaradi. Sezuvchi nervlar yurak va uning qon tomirlari devoridagi retseptorlardan bosh va orqa miyadagi markazlarga boradi. Simpatik tolalar yurak qisqarishini tezlatuvchi va tojsimon arteriyalarni kengaytiruvchi impulslarni oʻtkazsa, parasimpatik tolalar yurak qisqarishini sekinlatib, tojsimon arteriyalarni toraytiruvchi impulslarni oʻtkazadi. Qon tomirlar tonusi neyrohumoral yoʻl bilan boshqariladi. Qon tomirlar markazlari uzunchoq va orqa miyada joylashgan ikki xil: qon tomirlarni toraytiruvchi va qon tomirlarni kengaytiruvchi nervlar bilan innervatsiya qilinadi.

Yurak qon tomir kasalliklari.

Infarkt deb – ishemiya tufayli paydo boʻlgan nekroz oʻchogʻiga aytiladi. Infarktlar, koʻpincha, kollateral qon aylanishi yetarli boʻlmagan aʼzolarida hosil boʻladi. Bunda arteriyaning toʻsatdan bekilishi muhim ahamiyatga ega. Koʻpincha, uni trombnig hosil boʻlishi, embol tushib qolishi yoki uzoq vaqt davom etadigan nerv– reflektor torayishi keltirib chiqaradi.

Tromboz – qon tomirlar ichida, qonning hayot davomida ivib qolishi. Hosil boʻlgan ivitmalar – tromblar qon tomirning ichki devoriga qattiq yopishgan boʻladi va qon aylanishini buzadi. Tromb qon plazmasining ivigan fibrini, qon plastinkalari, eritrositlar va leykositlardan tashkil topgan. Trombnig tashqi koʻrinishi har xil boʻladi. Tez hosil boʻlganda u asosan qizil qon tanachalaridan tashkil topgan va qizil rangga ega boʻladi. Agar tromb juda sekinlik bilan hosil boʻlsa, uning tarkibiga asosan fibrin, leykositlar, qon plastinkalari kiradi va u oq rangda boʻladi. Oq va qizil uchast kalar almashinib turgan tromb aralash tromb deb ataladi. Emboliya deb tomirlarning qon oqimi keltirgan boʻlakchalar bilan tiqilishiga aytiladi. Bu boʻlakchalar embollar deb ataladi. Qon yoki limfada normada uchramaydigan turli qattiq, suyuq yoki gazsimon moddalar embol boʻlishi mumkin. Koʻproq uchraydigan embollarning bir necha turlarini tofovut etadilar. Tromb emboliya – tromblar yoki uning boʻlakchalaridan hosil boʻlgan emboliya: emboliyaning koʻp uchraydigan turlaridan biridir. Yangi hosil boʻlgan yumshoq boʻshang tromblar, odatda,

tromboemboliyaning manbayi bo'ladi. Oyoq venalaridagi tromblardan ajralgan yirik bo'lakchalar bilan yuzaga kelgan o'pka arteriyalarining emboliyasi, ayniqsa, xavflidir. Tug'ma yurak nuqsonlari embronal davirdagi rivojlanishdagi buzilishlar natijasida yurak qong'tomir sistemasidagi uzgarishlar tufayli rivojlanadi. Tug'ma yurak nuqsonlari uchrashi barcha tug'ulgan chaqaloqlar ichida 0,5 % tashkil etadi. 2 yoshdan oshgan bolalar ichida esa u 0,2% xolarda uchraydi. Agar o'z vaqtida tug'ma yurak nuqsoni bor bolaga shifokor yerdami utkazilmasa 1 oy ichida 50% yangi tug'ilgan chaqaloqlar uladi. 25% esa 1 yil ichida nobud bo'ladilar. Taxminan 20-35 % nuqsonlar ko'karishsiz rivojlanadi va bolalar rangi deyarli o'zgarmaydi. Xozirda 100 dan ortiq tug'ma nuqsonlar tafovut etiladi.

REFERENCES

1. A.G'. AHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA Anatomiya, fiziologiya va patologiya: tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma / A.G'. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. Toshkent: «Fan va texnologiya», 2016-yil.
2. "Odam anatomiyasi" O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston O'zbekiston Milliy Universiteti E.Qodirov.
3. www.ziyouz.com